

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

Шемелина Оксана Петровна

Ташкентская область город Ангрен средняя школа 6
учитель начальных классов

Аннотация: В данном материале рассматриваются компетенции педагога в сфере информационно – компьютерных технологий влияющие на повышение качества знаний учащихся. Перечислены основные моменты соприкосновения педагога с информационно – компьютерными технологиями во время учебного процесса.

Ключевые слова: Информационно – компьютерные технологии, повышение качества знаний, информационно – компьютерные компетенции педагога, учебный процесс.

Влияние компетенций педагога на качество знаний учащихся тяжело недооценить. Особенно это относится к педагогам начальной школы. Так как ученики младших классов неспособны самостоятельно изучать дидактические материалы, качество их знаний неразрывно связано с преподавательской деятельностью.

В современном мире информационно – компьютерные технологии занимают важное место в жизни общества, и сфера образования не является исключением. Компьютер является незаменимым инструментом при подготовке учебного материала. Он открывает доступ к большому количеству дидактического материала и позволяет комбинировать его в произвольном порядке. И чем выше информационно – компьютерные компетенции педагога, тем большее количество материалов, в процессе подготовки занятий, становится ему доступным. А это, как правило, влияет на качество и разнообразность дидактического материала предоставляемого учащимся.

Компетенции в информационно – компьютерной сфере важны не только в процессе подготовки к занятиям. Необходимы они так же и в процессе подготовки рабочего пространства. Подключение и настройка проекторов, компьютеров и прочих информационных носителей является для большинства из преподавателей повседневностью. Но, несмотря на повседневный характер этих действий, они все же требуют определенных навыков и сноровки. Немаловажным фактором в работе с информационно – компьютерными технологиями является соответствующее обслуживание. Правильное

включение и выключение, наряду с надлежащим обращением помогает продлить сроки службы техники и предотвратить поломки. Расположение техники вне досягаемости учеников также входит в обязанность преподавателя и помогает предотвратить выход оборудования из строя и возникновения непредвиденных ситуаций. Как правило, компьютерная техника представляет немалую материальную ценность, и выход ее из строя приводит как ухудшению качества подаваемого материала, так и к финансовым затратам.

Навыки работы с компьютером и сетью Интернет, способность правильного обслуживания информационно – компьютерной техники и ухода за ней, уместное расположение оборудования, умение работы с различным программным обеспечением в совокупности позволяет педагогу использовать весь спектр современных достижений цивилизации в учебном процессе и посредством этого повышать качество предоставляемых знаний.

